

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Муродов Сарвар¹, Курбонов Самандар², Файзиев Ўғабек³, Махмудова Шахноза⁴

Студенты экономического факультета
Каршинского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622250>

***Аннотация.** В статье описываются способы развития системы международного образовательного туризма с использованием цифровых платформ, в том числе с использованием генеративного искусственного интеллекта. Отмечается, что сервисы по созданию образовательного контента, подбору и анализу литературы, оцениванию знаний позволит модернизировать систему развития образовательного туризма.*

***Ключевые слова:** международный туризм, образование, цифровизация, базы данных, нейросеть, искусственный интеллект.*

Современное образование сделало огромный скачок вперед в развитии информационных технологий. Переход на дистанционное образование в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса стал одной из отправных точек модернизации в сфере цифровизации всемирного образования. Переход на дистанционные формы предполагал и формирование новых навыков работы с цифровыми ресурсами и базами данных. Использование цифровых средств в образовании - мировой феномен. О масштабах явления свидетельствует размер рынка образовательных цифровых технологий (EdTech). Умение работать с цифровыми базами данных и ресурсами необычайно важно в рамках развития международной системы образовательного туризма.

Основная цель новых цифровых сервисов для развития международного образовательного туризма - создание удобных и доступных платформ для поиска и бронирования образовательных программ, услуг и мероприятий за рубежом. Сервисы должны обеспечить быстрый и простой процесс выбора подходящего учебного заведения, программы обучения и условий проживания.

Актуальность в настоящее время имеет использование искусственного интеллекта в образовании. Области применения сервисов нейросетей весьма разнообразны - это распознавание текста и речи, семантический поиск, системы поддержки принятия решений, анализ текстов.

На занятиях для студентов направления подготовки «Педагогическое образование» мы стараемся использовать сервисы нейросети для того, чтобы научить будущего педагога организовывать современные уроки, которые будут восприняты с интересом детьми нового поколения. Данные технологии мы используем для достижения трех ключевых задач:

1. Научить студента включать в урок современные цифровые технологии и сервисы, с целью поднятия познавательного интереса к изучаемому предмету.
2. Расширить возможности для школьников, проживающих в районах, далеко удаленных от областного центра или крупных городов Тюменской области, в части

обеспечения доступности и открытости культурного наследия региона, через создание нейросервисов, способствующих популяризации виртуального образовательного туризма.

3. Сформировать у студентов высокий уровень исследовательской культуры и обеспечить им возможность проведения педагогического эксперимента.

Базовой целью работы с искусственным интеллектом для студентов педагогических направлений, является формирование базовых навыков работы с сервисами нейросети. Использование искусственного интеллекта в рамках развития системы международной системы образовательного туризма имеет следующие функции:

создание образовательного контента: разработка обучающих видео-, аудиоматериалов, сайтов;

подбор педагогической литературы: составление библиографического списка по теме исследования;

оценивание знаний обучающихся: автоматическая проверка ответов.

Создание чат-ботов по отдельным темам программы с возможностью виртуального туризма по региону или значимым культурно ценным местам (вплоть до встречи с известными людьми, как ныне существующими, так и значимыми историческими личностями).

Отметим, какие сервисы позволят решить каждую из этих функций.

Во-первых, важным инструментом при создании образовательного контента может быть чат-бот, созданный в «Telegram». Чат-бот выполняет следующие задачи при создании контента об образовательном туризме:

предоставляет информацию об университетах, предоставляющие программы основного и дополнительного образования по всему миру, в том числе, в дистанционном формате;

поддерживает клиентов, отвечая на вопросы и решая проблемы;

предоставляет персонализированные рекомендации на основе предпочтений и интересах;

автоматизирует задачи, такие как обработка запросов, бронирование и отправка подтверждений;

обрабатывает несколько запросов одновременно, повышая эффективность работы.

Так, студентами педагогического бакалавриата на занятии был разработан Чат-Бот «Поучение Владимира Мономаха». «Поучение» Владимира Мономаха является одним из самых значимых литературных памятников XII века, написанным великим князем киевским Владимиром Мономахом. Изучение данного текста, является достаточно скучным для современной молодежи. Студенты, используя нейросеть создали в Телеграмме чат-бот, который позволяет «вживую» пообщаться с Князем, виртуально посетить места, описанные в книге, совершить виртуальный тур в современные локации того времени.

Конечно, умение создать самостоятельно и применить такую методическую разработку на своем уроке, становится важным для современного учителя. Для школьников же, использование таких приемов, позволяет совершать виртуальные образовательные экскурсии как в современность, так и в прошлое, знакомясь со своей страной и краем.

Во-вторых, при развитии системы образовательного туризма помогут мировые системы баз данных. Популярность и одновременно эффективность набирают такие базы данных как «Science Direct», «Dimensions», «Data.Mendeley», «Scilit», «Semantic Scholar».

Функционал порталов позволяет найти статистику по количеству работ по теме исследования в различные исторические периоды, составить инфографику по исследуемым эпохам, сформировать базу данных по собственной теме.

В-третьих, при оценивании знаний обучающихся можно использовать следующие платформы: «Quizziz», «UniSlide», которые зарекомендовали себя как эффективные сервисы при проведении контроля знаний.

Подводя итог, можно отметить, что использование цифровых платформ и сервисов нейросети имеют большое значение в международной и федеральной повестке. Основная задача использования сервисов – научить студентов и преподавателей рационально пользоваться ими для улучшения образовательных результатов, в том числе для развития системы международного образовательного туризма.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Adoption of ChatGPT by university students for academic purposes: Partial least square, artificial neural network, deep neural network and classification algorithms approach / A. Mahmud, A.H. Sarower, A. Sohel, M. Assaduzzaman, T. Bhuiyan // Array. – 2024. - № 21. – Pp. 1-19.
2. Zhang Z. Application of neural network algorithm based on sensor networks in performance evaluation simulation of rural teachers / Z. Zhang // Measurement: Sensors. – 2024. - № 32. – Pp. 1-10.
3. Дмитриева, Е. В. Программы образовательного туризма: роль вузов в развитии образовательного туризма / Е. В. Дмитриева, А. Р. Нурутдинова, З. Х. Фазлыева // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. – № 76-3. – С. 79-82.
4. Использование цифровых ресурсов и сервисов в системе веб образования / Ж.В. Идрисова, Л.С. Идигова, М.В. Вагапова, М.И. Кудусова // Инженерный вестник Дона. – 2019. – № 1(52). – С. 83.
5. Матюнькина А. Р. Использование современного цифрового оборудования и электронных образовательных ресурсов как эффективный инструмент повышения качества образования / А.Р. Матюнькина // Современные инструменты, методы и технологии управления знаниями. – 2021. – № 4. – С. 28-38.
6. Слияков, Ю. В. Современные тенденции развития образовательного туризма в России / Ю. В. Слияков // Инновации и инвестиции. – 2011. – № 4. – С. 221-226.